

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

Introdução à Gestão

LASKASAS

Docente: Susana Bernardino

Autores:

Ana Silva

Bruna Moreira

Carolina Pacheco

Inês Santos

Inês Ferreira

Índice de Contéudo

Índice de Contéudo	1
Índice de Ilustrações.....	1
Introdução	2
Apresentação da Empresa	3
Planeamento	4
Organização.....	13
Direção	24
Controlo.....	29
Conclusão	33
Webgrafia	34
Anexo	36

Índice de Ilustrações

Figura 1 - Organigrama da empresa.....	14
--	----

Introdução

Este trabalho tem como objetivo principal analisar a forma como está organizada e é gerida a Laskasas, que é uma empresa portuguesa reconhecida no setor de mobiliário e design de interiores. Este estudo aborda de forma detalhada os principais elementos que sustentam a gestão empresarial, o planeamento, a organização, a direção e o controlo e como estes são implementados na prática.

A Laskasas destaca-se pela sua capacidade em aliar funcionalidade e estética nos seus produtos. A empresa incorpora valores como persistência, criatividade e trabalho em equipa, características que a posicionam como uma referência no seu setor. A Laskasas é uma empresa que equilibra a tradição e a modernidade, o que é relevante para compreendermos melhor algumas práticas de gestão.

Neste trabalho iremos inicialmente apresentar o contexto organizacional da Laskasas. Depois analisaremos os processos de planeamento estratégico, tático e operacional que orientam as suas ações. Vamos também estudar a estrutura organizacional adotada para responder às necessidades de mercado, e a aplicação das teorias de motivação e liderança na direção da equipa. Por último vamos analisar os mecanismos de controlo que garantem a qualidade e a sustentabilidade dos resultados alcançados.

Além da descrição das práticas adotadas, este trabalho procura também realizar uma análise crítica, onde são avaliados os benefícios e limitações das escolhas feitas pela empresa. Pretendemos compreender como a Laskasas equilibra a inovação com a eficiência operacional, além de identificar oportunidades para fortalecer ainda mais a sua posição no mercado.

Assim, este estudo contribui para o enriquecimento do conhecimento sobre gestão empresarial num setor competitivo e em constante evolução.

Apresentação da Empresa

A Laskasas é uma marca portuguesa de mobiliário e *design* de interiores, fundada em 2004 por Celso Lascasas na cidade de Rebordosa, Paredes, na Área Metropolitana do Porto.

Celso Lascasas iniciou a sua carreira como aprendiz de marceneiro aos 14 anos. Trabalhou na oficina de um tio em Paredes e com o tempo, desenvolveu uma paixão pelo mobiliário e pelo *design*, o que o levou a criar a sua própria marca.

Atualmente, a Laskasas possui várias lojas em Portugal e no estrangeiro. Em Portugal, as lojas estão localizadas em cidades como Porto, Lisboa, Braga, Leiria, Viseu, Vilamoura, Almada e Vila Real. A nível internacional, a marca expandiu-se para Londres, Punta Cana e Qatar.

A empresa tem registado um crescimento significativo ao longo dos anos. No final de 2019, o grupo Laskasas contava com três unidades fabris, 322 trabalhadores e exportava para mais de 30 países, com uma faturação que ultrapassou, pela primeira vez, os 20 milhões de euros.

A Laskasas tem marcado presença em feiras internacionais como parte da sua estratégia de internacionalização, nomeadamente na Maison et Objet em Paris e no Salone del Mobile em Milão.

Em 2019, foi criada a Laskasas SGPS, que gere as participações das empresas do grupo.

A Laskasas mantém uma presença ativa nas redes sociais, utilizando estas plataformas para divulgar os seus produtos, projetos e inovações.

No Instagram, a marca partilha regularmente fotografias de alta qualidade dos seus móveis e projetos de decoração, contando com mais de 171 mil seguidores.

Além disso, a Laskasas está presente no LinkedIn, onde partilha atualizações corporativas, oportunidades de emprego e notícias relevantes do setor.

A marca também marca presença no Pinterest, oferecendo inspiração através de diversas imagens dos seus produtos e projetos de design de interiores.

O fundador, Celso Lascasas, também está ativo nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, onde partilha insights sobre a empresa e o setor do mobiliário.

Através destas plataformas, a Laskasas interage com clientes e seguidores, partilhando conteúdos que refletem a essência da marca e as tendências atuais no design de interiores.

A marca distingue-se pela produção própria de mobiliário, estofos e metalurgia, combinando design contemporâneo com a tradição do artesanato português. A Laskasas oferece serviços que vão desde mobiliário personalizado a projetos de decoração 2D e 3D, impermeabilização de estofos e remodelação de interiores e exteriores.

Planeamento

→ *Missão*

A missão de uma marca baseia-se no seu objetivo principal, aquele que faz mover todos os passos que esta vai tomar, seja nas decisões mais fulcrais da empresa como naquelas pertencentes ao quotidiano.

No caso da Laskasas, a sua missão é impulsionar uma transformação no setor mobiliário, tornando a nível mundial, a interação com este uma experiência inovadora. Através das suas peças únicas e funcionais, combina a arte e o design na perfeição.

→ *Visão*

A Laskasas alinha-se com a visão de estar entre as principais marcas europeias de mobiliário e decoração, de maneira a promover a assinatura portuguesa e a excelência do design, representando com prestígio o país.

→ *Valores*

Para além do seu forte posicionamento no mercado, a Laskasas possui também valores inquestionáveis que a tornam uma marca de confiança, não só para aqueles que já são clientes como também para propícios futuros consumidores.

Tudo começa na visão de ver a organização como um todo, em que todas as pessoas são uma chave para bons resultados e em que o trabalho de equipa é fundamental, uma vez que o “sucesso é construído junto” (Diana Lascasas, CEO). Esta mentalidade permite à empresa acelerar o seu processo criativo e técnico, pois os colaboradores estão inseridos num ambiente favorável ao seu desempenho.

Aquilo que não foi tão favorável foi o início da marca quando foi lançada. Ao estudar o ponto de partida de Celso Lascasas, consegue-se compreender o porquê do fundador dar tanta importância à persistência, valor que cresceu consigo e que foi implementado na sua empresa desde sempre. Em diversas entrevistas, Celso impulsiona sempre a mesma fórmula para o sucesso: Acreditar e nunca desistir.

Lema de muitas empresas portuguesas e que sem dúvida se revela como um ponto forte, daí a Laskasas se focar tanto na valorização do trabalho nacional. Todas as peças são produzidas em fábricas no Norte do país e feitas pelas mãos de verdadeiros mestres mobiliários que aplicam a chave do “*know-how*”.

→ *Níveis de Planeamento*

Nível Operacional

Na gestão operacional é concebido cronogramas diários, semanais ou mensais da fabricação de móveis e são delineadas tarefas rotineiras como a disponibilidade de materiais, a monitorização de processos que ajudam a evitar desperdícios e atrasos e manutenção preventiva das máquinas e equipamentos.

Nível Tático

Na gestão intermédia há uma divisão por áreas em que cada uma é controlada por um coordenador. No marketing, a fase do planeamento é utilizada para definir o plano de marketing anual, este tem que incluir metas, estratégias e orçamento. No departamento de design são definidas diretrizes de que como os produtos devem vir a ser lançados e são investigadas possíveis tendências que afetam o setor. Já nas vendas, o planeamento é importante para a definição de metas de vendas a curto, médio e longo prazo. Assim como formas de melhorar a CRM (*Customer Relationship Management*).

Nível Estratégico

Na etapa do planeamento da Laskasas, gestores e líderes como o CEO e o dono da empresa tomam decisões que orientam a organização como um todo. Estas decisões são voltadas para o posicionamento da empresa no mercado, nos objetivos de longo prazo e na alocação de recursos para alcançar esses mesmos objetivos. A expansão internacional contínua é, por exemplo, um dos pontos a serem reconhecidos no planeamento pela gestão de topo.

Devido a esta distribuição de tarefas, pode-se afirmar que a Laskasas possui planeamento e este é estruturado e organizado em cada um dos níveis de gestão. Principalmente, no nível estratégico, uma vez que é do maior interesse dos gestores de topo terem uma organização com todas as fases bem definidas.

→ Horizonte Temporal do Plano Estratégico

O horizonte temporal é um conceito referente a um período de tempo que permite guiar as decisões da organização. Este intervalo de tempo tem que estar de acordo com os objetivos estratégicos definidos, que no caso da Laskasas, se baseiam na expansão para mais países e na divulgação do mobiliário português de alta qualidade.

Estes objetivos são levados a cabo através do prestígio que a marca tem e do renome que cada vez mais ganha devido aos elevados padrões de qualidade que tem. Como qualquer meta a ser cumprida é necessário a definição de tempos concretos para o alcance destas. Segundo pesquisas efetuadas para a compreensão deste tópico, conclui-se que o horizonte temporal destes objetivos pode ser entre dois a cinco anos. Este espaço de tempo foi o necessário para Celso Lascasas começar a investir na internacionalização da marca, como fez em 2017, quando começou a vender para a Espanha.

Referente ao interesse de se colocar como representante mobiliário português, a empresa organiza-se para diversas feiras internacionais como a Maison et Objet em Paris, Decorex em

Londres ou a ICFF (International Contemporary Furniture Fair) em Nova Iorque. Estas feiras acontecem anualmente e permitem uma grande captação de novos consumidores.

→ *Unidades Estratégicas de Negócio*

As unidades estratégicas de negócio permitem a subdivisão dentro de uma empresa para que ela possa funcionar em áreas ou setores mais personalizados e/ou com um objetivo mais concreto. Cada unidade possui as suas próprias estratégias, metas e operações, contudo estas têm que estar inseridas no contexto da organização.

Na Laskasas, a unidade principal engloba as vendas da mobília residencial: Hall de entrada, sala de jantar, sala de estar e quarto. Estas peças destinam-se a serem funcionais e esteticamente chamativas, de forma a contemplarem o maior número de habitações possíveis. Contudo, é também possível encontrar produtos para escritório, esta vertente empresarial permite abranger outro nicho de clientes que já necessitem de decoração para os seus espaços de trabalho.

Há também o serviço de personalização de móveis, onde o cliente pode optar por cores específicas, tamanhos, estofos e acabamentos ao seu gosto pessoal.

Todas estas dinâmicas funcionam de forma independente, mas estão sempre conectadas pelos mesmos valores e forma de atendimento.

→ *Processo de Planeamento*

O processo de planeamento é uma estrutura que auxilia na definição de objetivos, recursos necessários para alcançar estes e que ações tomar. Por ser uma empresa mobiliária, a Laskasas segue determinados passos que facilitam este processo:

Análise de Tendências: Maior consciência do que se passa no setor mobiliário, no que é feito tanto nacionalmente como internacionalmente, de maneira a adaptar os seus lançamentos de acordo com aquilo que é mais pedido pelos consumidores.

Definição de Objetivos: Depois de já perceber o contexto em que está inserida de momento, a marca deve procurar traçar os seus objetivos, estes devem ir de encontro ao rumo que ela quer tomar.

Estratégias: As estratégias são as fórmulas que ajudam a tornar os objetivos em resultados, a Laskasas destaca-se pela sua presença em diversos encontros importantes no seu setor e captando a atenção dos consumidores através da sua excelência na qualidade e design.

Planos de Ação: Os planos de ação são ferramentas que impulsionam a teoria para a prática. Ao tomar a decisão efetiva de um objetivo, a ação para o concretizar deve ser elaborada dentro de determinados prazos, orçamentos e respetivas responsabilidades por parte dos colaboradores necessários.

Controlo: A Laskasas utiliza métodos de monitoração que capacitam o controlo de todas as suas ações, seja no lançamento de uma nova peça de mobília como na expansão para um país estrangeiro, é necessário estar atento ao progresso.

→ *Principais Tipos de Plano*

Há diversos tipos de planos que podem ser elaborados, cada um abrangendo uma área da organização diferente. A Laskasas sendo uma empresa grande que procura aumentar a sua visibilidade e reconhecimento, gere-se por diferentes planos como: Planos de Expansão, Planos de Controlo Financeiro, Planos de Produção e Planos de CRM (*Customer Relationship Management*).

Planos de Expansão: Os planos de expansão da empresa criam um maior sentido de direção, uma vez que o objetivo é se espalhar cada vez mais por outros países. O foco deste tipo de plano é, como o nome indica, a expansão geográfica ou a entrada em novos segmentos de mercado.

Planos de Controlo Financeiro: O controlo financeiro é tratado na gestão de topo, pelo CFO (*Chief Financial Officer*) ou diretores executivos que conseguem auxiliar na área. Este tipo de plano controla todos os gastos e ganhos da empresa, fazendo o cálculo a lucros e prejuízos.

Planos de Produção: Para melhorar a eficiência e a qualidade da produção é vital que sejam elaborados planos para este efeito. Os planos de produção têm como princípio a otimização de recursos e o controlo da qualidade atual das peças, de forma a ser-se capaz de evoluir gradualmente.

Planos de CRM: O cliente tem um papel fundamental e por conta disso, a Laskasas já lançou o seu serviço de personalização, para que o consumidor se sinta parte ativa da escolha das suas peças mobiliárias. Os planos de relacionamento com os clientes ajudam a melhorar o suporte pós-venda com um sistema de acompanhamento e a fidelizá-los para voltarem a recomprar.

→ *Possibilidade de Gestão por Objetivos*

Um sistema de gestão por objetivos é uma abordagem na gestão organizacional que alinha os objetivos da empresa com os das equipas de trabalho. É, de facto, uma forma eficiente de se fazer as coisas uma vez que aumenta os níveis de produtividade. Este processo tem como base a ideia de que, ao estabelecer metas claras e específicas, os funcionários ficam mais motivados e empenham-se mais para alcançar os resultados desejados pela organização.

Há certas etapas que têm que ser cumpridas de forma a garantir o sucesso dos objetivos: Definição clara dos objetivos, garantia da participação dos colaboradores juntamente com a sua vontade, acompanhamento dos indivíduos assim como os das equipas e o futuro feedback de todos os elementos.

→ *Análise Interna e Externa da Organização*

Interna

A análise interna da Laskasas engloba aspectos como a inovação, produção, organização, gestão marketing e finanças. Todos estes setores precisam de ser analisados individualmente de forma a se criar uma visão mais completa da organização como um todo.

Inovação: Destacando-se no mercado mobiliário pela sua mente inovadora, a Laskasas oferece de uma quantidade enorme de móveis adaptados às necessidades dos clientes e integrando tecnologias como visualizadores 3D, que tornam a experiência de compra interativa e impactante.

Produção: A criação de peças de decoração com materiais de qualidade é feita também combinando estética, conforto e durabilidade. Os produtos, de cores neutras e design moderno, são versáteis e podem ser personalizados em medidas específicas, com uma análise completa disponível online.

Organização: A organização da loja online da Laskasas é composta por:

1. Diretor da loja online que é responsável pelas decisões estratégicas, gestão da equipa e ligação com a administração geral.
2. Gestor de e-commerce que define objetivos, executa estratégias digitais e analisa dados e tendências.
3. Departamentos principais como o comercial que trata do atendimento ao cliente e suporte em trocas comerciais, o de marketing que gere a imagem online, o envio de newsletters, a publicidade digital e o marketing de influência. E, por fim, o de design que apoia na decoração com projetos 2D e 3D e consultoria personalizada.

Gestão: A empresa começou como uma empresa familiar e cresceu com divisões em departamentos como design, produção, logística, vendas e atendimento ao cliente. Para se adaptar ao mercado, investiu na inovação dos produtos e ajustou-se à gestão logística para corresponder ao aumento de encomendas e prazos.

Marketing: A Laskasas destaca-se no mercado por meio de:

- Parcerias estratégicas como projetos com hotéis bastante famosos internacionalmente.
- Marketing digital que conta com uma forte presença no Instagram, mantendo um visual consistente e colaborando com criadores de conteúdo para atrair o público de decoração de luxo.

- E-Commerce com atendimento personalizado que permite compras online com consultoria de decoração, unindo a praticidade e a personalização feita pelo cliente-
- Utilização do Google Ads em campanhas direcionadas para captar mais consumidores que procurem um *design* inovador e qualidade em mobiliário.

Finanças: A empresa faturou 35 milhões de euros em 2023, com 35% provenientes de exportações. Já a nível de investimentos, gastou 2,2 milhões de euros na abertura de uma loja em Doha e tem como meta expandir-se para os Emirados e Arábia Saudita em 2025.

Financeiramente, foca-se na gestão de custos de fabricação, logística e showrooms, além de controlar o fluxo de caixa devido às suas operações físicas e online.

Interna (Análise SWOT)

Forças: A Laskasas destaca-se pela sua qualidade nos materiais e pela personalização que coloca em cada peça, estes são fatores que a tornam altamente atrativa para clientes que valorizam exclusividade e design sob medida. O seu estilo é uma junção de elegância com um toque autêntico português, o que agrega à marca um caráter distinto no mercado competitivo que é de mobiliário europeu. Além disso, a Laskasas oferece uma ampla gama de produtos, desde sofás e camas até iluminação, adaptando-se tanto a clientes residenciais quanto aos comerciais. Outro ponto forte é a integração do artesanato tradicional com inovações tecnológicas que garantem durabilidade e acabamento impecável. A presença internacional crescente, com showrooms em várias cidades e parcerias estratégicas, reforça ainda mais a reputação da marca e fideliza uma base global de clientes.

Fraquezas: Apesar de seus pontos fortes, a Laskasas enfrenta desafios internos significativos. O foco em personalização e materiais de alta qualidade resulta em custos de produção elevados, o que pode limitar a competitividade em termos de preço. Este posicionamento restringe o alcance da marca a um público específico, tornando-a mais vulnerável a crises económicas que reduzem o poder de compra. Além disso, a expansão internacional exige uma rede de distribuição eficiente e problemas logísticos podem comprometer entregas e a satisfação do cliente, especialmente em mercados fora da Europa. Por fim, apesar de ser amplamente reconhecida em Portugal e em alguns países europeus, a Laskasas ainda carece de maior visibilidade em mercados globais estratégicos.

Oportunidades: Através do seu enorme potencial de crescimento, a marca pode investir em plataformas digitais para venda e personalização de móveis, assim como uma expansão para garantir um alcance global da marca, tornando-a mais acessível a diferentes públicos. A procura por design personalizado e móveis de alta qualidade em mercados como o norte-americano, asiático e do Médio Oriente oferece oportunidades para ampliar sua base de clientes. É importante estabelecer parcerias com designers renomados ou participar em projetos de interiores, uma vez que estes aumentam a visibilidade da marca e ajudam a consolidar a sua posição no segmento de luxo. Além disso, o uso de materiais sustentáveis e processos eco-friendly podem atrair consumidores que procuram comprar de forma mais consciente e que estejam alinhados com as tendências de consumo responsável.

Ameaças: O mercado de mobiliário *premium* é altamente competitivo, com marcas como IKEA e *Crate&Barrel* que oferecem produtos mais acessíveis e atraentes para um público mais amplo. A pressão das crescentes oscilações no custo de matérias-primas como a madeira, metais e mesmo tecidos também representa um desafio, pois afeta diretamente as margens de lucro da empresa. Para além disso, tendências como minimalismo e soluções de design "*do it yourself*" podem reduzir a procura por móveis de luxo. Estes fatores, combinados com possíveis instabilidades económicas, criam um ambiente desafiador que exigem uma contínua adaptação por parte da empresa.

Externa (Ambiente de Tarefa)

Clientes

Clientes e Parcerias da LasKasas: A LasKasas atende clientes de médio a alto padrão que valorizam exclusividade, durabilidade e optam por um design sofisticado. Este público inclui consumidores individuais que procuram móveis personalizados e de alta qualidade, influenciados por publicações como *Architectural Digest* e *Casa Vogue*.

Parcerias Estratégicas: Colaborações com empresas mobiliárias de luxo, como a *Vanguard Properties* e *Avenue*, permitem um fornecimento de móveis para empreendimentos residenciais de alto padrão, elevando a experiência dos moradores e o valor dos imóveis.

Clientes Comerciais: Atende hotéis e resorts de luxo, como *Six Senses Douro Valley* e *Pestana Palace*, e escritórios corporativos, oferecendo mobiliário que alia estética e conforto para ambientes de prestígio. Essas parcerias fortalecem a presença da marca em espaços renomados e atraem públicos exigentes.

Fornecedores

Fornecedores Nacionais e Internacionais da LasKasas: A LasKasas prioriza fornecedores locais para materiais como madeira, tecidos e metais que asseguram alta qualidade e alinhamento com a sustentabilidade e a economia nacional. Para além desse fator, esta abordagem valoriza o artesanato português, oferecendo produtos que respeitam o meio ambiente.

Paralelamente, a marca complementa a sua oferta com materiais importados, que trabalham designs italianos, franceses e escandinavos que agregam exclusividade e sofisticação aos produtos.

Empresas de Transporte e Logística: Devido ao volume e valor dos produtos, a LasKasas mantém parcerias estratégicas com empresas de transporte de confiança que prometem efetuar entregas cuidadosas, armazenamento adequado e montagem precisa para preservar a integridade dos móveis.

Concorrentes

Concorrência no Mercado de Móveis de Luxo: A LasKasas enfrenta concorrência de marcas locais de móveis de luxo que oferecem um design e qualidade similar. Estas empresas, sendo especializadas em móveis sob medida, desafiam a marca ao atrair consumidores em busca de exclusividade e personalização.

Lojas Multimarcas e Boutiques de Design: Estas lojas competem ao oferecer variedade e atraem consumidores que exploram opções diversificadas de mobiliário de luxo.

Concorrentes Internacionais e Lojas Online: A conveniência das compras online e o apelo global de marcas internacionais representam desafios, com opções rápidas e variadas que cativam consumidores.

Stakeholders

Meios de Comunicação: A LasKasas utiliza redes sociais e publicações na imprensa, como canais estratégicos, para ampliar a visibilidade e atrair consumidores interessados em tendências e inovações.

Entidades Reguladoras: Entidades reguladoras como o IMPIC, são stakeholders cruciais, exigindo conformidade com normas de segurança, qualidade e sustentabilidade para preservar a reputação da marca e evitar sanções.

Comunidade Local: A empresa impacta positivamente a comunidade local, pois gera empregos que se tornam numa forma de apoio aos fornecedores regionais e promovem práticas sustentáveis, reforçando a sua imagem como uma marca socialmente responsável e ética.

Externa (Ambiente Geral)

Análise de Variáveis Externas Impactando o Setor de Mobiliário

Político-Legais: O Regulamento da UE sobre Madeira Legal (EUTR) exige rastreabilidade e legalidade na madeira comercializada, enquanto a regulamentação de design e patentes da EUIPO protege criações exclusivas, garantindo a diferenciação das marcas. A estabilidade política em Portugal e na UE oferece um ambiente favorável para o crescimento e a exportação, aliado a políticas fiscais claras e acordos comerciais preferenciais.

Económicas: O setor de mobiliário português ultrapassou 2 mil milhões de euros em exportações, com destaque para na França, Espanha e Alemanha. Porém, os custos crescentes de matérias-primas e energia, somados à inflação global, pressionam as margens de lucro e impactam o preço final dos produtos.

Socioculturais: Cada vez mais os clientes valorizam as práticas de sustentabilidade, personalização e produção nacional. Produtos com materiais certificados e ações éticas são cada vez mais procurados, refletindo uma preferência por autenticidade e suporte à economia local.

Tecnológicas: As ferramentas digitais permitem maior interatividade dos produtos, enquanto a Inteligência Artificial e análise de dados ajudam a prever tendências e adaptar ofertas. Tecnologias sustentáveis, como energia renovável e redução de desperdício, são prioridades tanto para atender consumidores quanto para cumprir regulamentações ambientais.

Análise Crítica

Missão, Visão e Valores

A missão, visão e valores da Laskasas estão bem definidos e cobrem todas as necessidades da empresa no momento atual. Estes aspectos são comunicados de forma clara e lembrados ao público com consistência, seja através das declarações elaboradas no site da marca como na postura que o fundador e a CEO adotam.

Processo de Planeamento

A Laskasas possui um processo de planeamento avançado e que permite a concretização dos seus objetivos de forma acertiva. Este processo é elaborado nos diferentes níveis de gestão, consoante a meta a alcançar. Cada nível possui diferentes ferramentas para a criação do planeamento, mas todas elas têm uma base sólida de começo. Devido ao seu prestígio pela qualidade, a marca é rigorosa em todos os passos que a permitem manter esta *standard*. Desta forma é possível afirmar que a Laskasas possui um processo de planeamento bem estruturado, bem redigido e eficaz.

Objetivos da Empresa

Como já analisado anteriormente, a Laskasas foca-se bastante na internacionalização. A empresa projeta-se muito bem para o mercado lá fora e já conseguiu atingir patamares inegavelmente altos.

Contudo, seria igualmente importante a marca ganhar mais reconhecimento em Portugal, de forma a consolidar a sua presença no mercado nacional. Este posicionamento traz diversas vantagens como mais credibilidade (mesmo no exterior), vantagem competitiva, fidelização com clientes portugueses que optem pela qualidade de excelência e pela segurança da empresa caso as vendas em outros países não sejam tão favoráveis em algum momento.

Programa de Gestão por Objetivos

O programa de gestão por objetivos é uma ferramenta pertinente não só para a Laskasas, como para todas as organizações que procurem melhorar a produtividade dos seus colaboradores.

Este sistema impulsiona a criatividade, o ritmo e a vontade de aprendizagem dos elementos de todas as equipas incluídas no processo. Para além de trazer mais motivação no ambiente de trabalho, é também uma forma mais assertiva de se guiarem e controlarem os objetivos de acordo com o posicionamento da empresa.

Organização

→ *Organigrama da Empresa*

O organigrama da Laskasas, considerando a sua atuação no setor de mobiliário, deve refletir uma estrutura clara e funcional, organizada em departamentos como vendas, marketing, design, produção e logística. Se a empresa adota uma estrutura matricial, o organigrama poderá incluir fluxos colaborativos entre equipas de projeto e funções tradicionais, promovendo maior flexibilidade.

Desta forma deve ser baseado numa estrutura funcional, e poderá ser dividido nos seguintes departamentos principais:

Design: Departamento responsável pela criação de novos produtos e tendências.

Produção e Logística: Departamento encarregado da fabricação dos móveis e da entrega eficiente.

Vendas e Atendimento ao Cliente: Departamento focado em interagir com os clientes e oferecer soluções personalizadas.

Marketing: Departamento dedicado à promoção da marca e à comunicação com o público.

Recursos Humanos: Departamento que desempenha um papel crucial na gestão e desenvolvimento dos colaboradores, garantindo a atração de talentos e a formação contínua.

Financeiro: Departamento que assegura a sustentabilidade económica da Laskasas, gere os recursos financeiros e monitoriza custos e investimentos.

Este modelo garante especialização em cada área, promovendo a eficiência e a clareza nas responsabilidades.

Organigrama Ilustrativo

Figura 1 - Organigrama da empresa

O organigrama apresentado serve apenas como exemplo ilustrativo, para demonstrar a estrutura organizacional da Laskasas, destacando unicamente os principais departamentos e funções estratégicas da empresa.

→ Identificação dos critérios de departamentalização

A organização da Laskasas pode ser estruturada de forma a maximizar a eficiência e a especialização, utilizando diferentes formas de departamentalização para atender às diversas necessidades do mercado de mobiliário.

Uma das abordagens possivelmente adotadas é a departamentalização por funções, que serve como a base da estrutura organizacional da empresa. Este modelo permite que cada área se concentre em tarefas específicas, como a produção, que se foca na fabricação de móveis, o design, que se dedica à criação de produtos inovadores, o marketing e vendas, que trabalham na divulgação da marca e na interação com os clientes, os recursos humanos, que gerem as pessoas e promovem a formação, e as finanças, que cuidam do planejamento e controle financeiro.

Além disso, a Laskasas também tem a possibilidade de adotar a departamentalização por produtos, o que é essencial para gerir as diferentes linhas de mobiliário que a empresa oferece. Nesse contexto, a divisão é feita em três grandes categorias: móveis residenciais, que

incluem sofás, mesas e camas; móveis corporativos, que englobam mesas de escritório, cadeiras e armários; e móveis personalizados, que são peças exclusivas criadas para atender a projetos específicos.

A empresa tem a oportunidade de organizar-se com base nas necessidades dos seus clientes, utilizando a departamentalização por clientes. Esta abordagem permite que a Laskasas ofereça soluções adaptadas a diferentes tipos de clientes, como grandes empresas, que exigem móveis para hotéis e escritórios com demandas em larga escala, pequenos negócios, que precisam de soluções específicas para lojas ou escritórios menores, e consumidores individuais, que procuram móveis residenciais ou personalizados.

De facto, segmentação das operações por regiões também é uma característica importante da Laskasas, com a departamentalização por áreas geográficas. A empresa divide as suas operações em Portugal em três grandes regiões: Norte, com foco no Porto e arredores, o Centro, com atendimento em Lisboa e região e o Sul, com foco no Algarve e nas áreas próximas. Essa organização permite que a Laskasas atenda melhor às características locais e otimize seus recursos de forma mais eficaz.

Além do mais, é possível que a Laskasas adote a departamentalização por projetos, especialmente quando se trata de contratos de grande escala ou alta personalização. Esta perspectiva permite que a empresa se organize em torno de iniciativas específicas, como por exemplo, o Projeto A, que envolve mobiliário completo para um hotel, o Projeto B, que consiste numa linha de móveis para uma multinacional, e o Projeto C, que diz respeito a peças exclusivas para um cliente de alto padrão.

A estrutura matricial é outra forma de organização, que provavelmente é adotada pela Laskasas, que combina as abordagens funcionais e por projetos. Esta estrutura promove flexibilidade e colaboração, permitindo que um designer, por exemplo, trabalhe tanto em um projeto de móveis corporativos quanto em uma linha de produtos residenciais, ou que o gestor de produção supervise a fabricação de móveis para um contrato específico e a produção regular.

De igual modo, a empresa pode adotar uma abordagem combinada de departamentalização, que envolve diferentes formas de organização, como funções, produtos, clientes, áreas geográficas e projetos. Essa estrutura integrada permite que a empresa mantenha um equilíbrio entre a especialização, a flexibilidade e o foco estratégico, criando uma organização dinâmica e adaptada às demandas do mercado. Por exemplo, pode-se ter departamentos de produção, design e vendas, divididos em produtos residenciais, corporativos e personalizados, segmentados por regiões geográficas (Norte, Centro e Sul) e com equipes dedicadas a grandes contratos ou iniciativas específicas.

Em suma, a departamentalização da Laskasas pode combinar diferentes abordagens, como funções, produtos, clientes, áreas geográficas, projetos e formas combinadas, criando potencialmente uma estrutura dinâmica e eficiente. Essa integração permitiria à empresa atender às demandas específicas do mercado, promover a personalização e inovação, e manter o foco na qualidade e na satisfação dos clientes, consolidando sua posição no setor de mobiliário.

→ *Identificação da estrutura organizacional adotada*

A Laskasas possivelmente opera com uma estrutura matricial, combinando características de mais tipos de estruturas organizacionais, como a estrutura funcional e a estrutura por projetos ou produtos. Essa abordagem é ideal para empresas como Laskasas, que precisam equilibrar a eficiência operacional com a flexibilidade e inovação.

Uma vez que, a empresa atua no setor de mobiliário e design, precisa de lidar constantemente com demandas variadas e projetos personalizados. A estrutura matricial é a mais adequada, porque permite que a Laskasas atenda às necessidades específicas de cada cliente e combine competências de diferentes áreas. Dessa forma, permite que inove constantemente, integrando, por exemplo, o trabalho de designers, engenheiros e equipas de vendas. Mas também, otimiza recursos, através do aproveitamento de especialistas de várias áreas sem limitar as suas contribuições a um único departamento.

→ *Identificação do número de níveis hierárquicos existentes*

É provável que a Laskasas adote uma hierarquia achatada, com poucos níveis hierárquicos, favorecendo a comunicação direta entre gestores e colaboradores. Isso é comum em empresas criativas, onde a agilidade e a autonomia são fundamentais. Esta estrutura facilita a comunicação interna, reduz a burocracia e incentiva a autonomia das equipas.

→ *Análise ao Nível de Delegação ou Descentralização*

A descentralização é uma característica marcante em empresas criativas como Laskasas, onde as decisões sobre o design e inovação precisam ser tomadas rapidamente pelas equipas responsáveis. Por exemplo, o departamento de design tem liberdade para propor novas linhas de produtos e o departamento de vendas pode adaptar as abordagens conforme o perfil do cliente.

No entanto, funções estratégicas, como finanças e planeamento, podem ser mais centralizadas.

→ *Identificação da Autoridade de Linha, Staff e Funcional*

Autoridade de Linha: Está presente na liderança dos departamentos, que orienta e supervisiona as equipas, como gerentes de produção e supervisores diretos que têm autoridade sobre as operações diárias.

Autoridade de Staff: Os especialistas externos, como os consultores de design e tendências, são frequentemente contratados para complementar as capacidades internas. Além disso, equipas de apoio, como recursos humanos e TI, fornecem suporte técnico e administrativo.

Autoridade Funcional: Cada equipa trabalha dentro de um escopo claro de responsabilidade, promovendo eficiência e clareza nos processos. Os designers e especialistas em marketing possuem autoridade sobre projetos específicos, dentro de suas áreas de competência.

→ *Observações Sobre a Organização Informal e Estruturas de Poder*

A Laskasas valoriza as relações informais entre os colaboradores, incentivando um ambiente de confiança e colaboração. A influência de líderes criativos, como designers seniores, é significativa e frequentemente molda decisões estratégicas.

Além disso, a empresa mantém uma liderança participativa, na qual o poder é distribuído para incentivar a inovação. Ou seja, o poder centra-se entre os líderes de projeto e os gestores estratégicos.

Análise Crítica

→ *Análise dos Principais Benefícios e Limitações que as Opções Tomadas são Capazes de Proporcionar*

→ *Benefícios*

Flexibilidade para Atender às Demandas dos Clientes

A estrutura matricial permite que Laskasas adapte rapidamente os seus processos para atender a diferentes projetos e necessidades personalizadas, algo essencial no setor de mobiliário de design.

Integração de Competências Multidisciplinares

A combinação de departamentos funcionais (como design e produção) com equipas de projeto cria um ambiente de colaboração, onde diferentes especialidades trabalham juntas para criar soluções inovadoras.

Aumento da Inovação

A interação entre as diferentes áreas promove a troca de ideias e a experimentação, fundamentais para o desenvolvimento de novos produtos e para se manter competitivo no mercado.

Otimização de Recursos

Os recursos humanos e materiais podem ser alocados de maneira eficiente entre projetos, evitando ociosidade ou sobrecarga em determinados setores.

Maior Foco nos Projetos

Cada projeto recebe atenção dedicada, o que aumenta a probabilidade de sucesso e garante que os objetivos sejam atingidos dentro dos prazos e orçamentos estabelecidos.

Melhoria na Comunicação Interdepartamental

A estrutura matricial exige canais de comunicação eficazes, o que pode levar a uma maior transparência e a colaboração entre as equipes.

Desenvolvimento de Habilidades dos Colaboradores

Os colaboradores têm a oportunidade de trabalhar em diferentes projetos, ampliando as suas competências técnicas e habilidades interpessoais.

→ Limitações

Conflito de Autoridade

Os colaboradores podem enfrentar dificuldades ao responder a dois gestores (o funcional e o de projeto), o que pode gerar confusão sobre as prioridades e responsabilidades.

Sobrecarga de Trabalho

A necessidade de atender simultaneamente às demandas do departamento e do projeto pode levar ao esgotamento dos colaboradores.

Complexidade na Gestão

A coordenação de múltiplos projetos e departamentos exige sistemas de gestão robustos e líderes capacitados, o que pode aumentar os custos operacionais.

Risco de Desalinhamento

Caso não haja uma comunicação eficaz, os objetivos do projeto podem entrar em conflito com as metas do departamento, prejudicando a execução.

Demora na Tomada de Decisões

A necessidade de consultar diferentes gestores (funcionais e de projeto) pode atrasar decisões importantes, especialmente em situações de alta pressão.

Custo Elevado de Implementação

A manutenção de uma estrutura matricial requer investimentos em formação, sistemas de gestão e supervisão contínua, o que pode ser um desafio.

Dificuldade em Medir Desempenho

Neste caso, avaliar o sucesso individual dos colaboradores pode ser complicado, pois os resultados são frequentemente compartilhados entre diferentes equipes.

Potencial para Conflitos Interpessoais

A necessidade de colaboração constante entre equipas pode gerar tensões, especialmente se os interesses ou objetivos não estiverem alinhados.

Estrutura Matricial

A estrutura matricial da Laskasas apresenta um conjunto robusto de benefícios, que a tornam adequada para o setor de mobiliário de design, mas também exige atenção para mitigar suas limitações. É essencial investir em comunicação, gestão de conflitos e formação contínua dos colaboradores para maximizar as vantagens dessa estrutura organizacional.

→ **Análise da Adequabilidade da Estrutura Organizacional, segundo Mintzberg**

De acordo com Henry Mintzberg, a estrutura organizacional deve ser adequada às características e necessidades da organização. A análise da Laskasas será realizada com base nas cinco partes principais da estrutura organizacional de Mintzberg, como se abordará de seguida.

Topo Estratégico

A liderança da Laskasas assume um papel central na definição da visão estratégica da empresa e no alinhamento das diversas áreas funcionais e projetos. Este nível hierárquico é responsável por tomar decisões que direcionam a organização, garantindo que os objetivos de inovação e personalização sejam priorizados. Ou seja, refere-se aos gestores de topo que definem a visão e os objetivos estratégicos da empresa.

Além disso, o topo estratégico assegura que a estrutura matricial da empresa esteja não apenas alinhada, mas também otimizada para atender às demandas específicas do mercado-alvo, permitindo uma resposta ágil às necessidades dos clientes e consolidando a posição da Laskasas como referência no setor de mobiliário.

Linha Hierárquica

A estrutura matricial da Laskasas provavelmente integra uma hierarquia funcional, composta por departamentos como design, vendas e produção, com a gestão de projetos específicos, isto é, os gestores intermediários que conectam o topo estratégico ao núcleo operacional. Esta estrutura exige que esses gestores mantenham uma comunicação eficaz para evitar conflitos e garantir que as equipas estejam alinhadas.

Essa abordagem permite equilibrar o controle administrativo com a flexibilidade necessária, para atender às demandas dos clientes, assegurando que os objetivos estratégicos sejam alcançados de forma coordenada e eficaz.

Núcleo Operacional

O núcleo operacional representa os colaboradores diretamente envolvidos na execução das tarefas principais, como produção de móveis e atendimento ao cliente. Os colaboradores operam sob orientações claras, tanto dos gestores funcionais quanto dos gestores de projetos. Essa dualidade de liderança promove uma operação eficiente e garante a entrega de produtos de alta qualidade, reforçando a reputação da Laskasas no mercado. Na Las Kasas, o núcleo operacional é composto por designers, artesãos e vendedores, que trabalham de forma integrada para entregar produtos personalizados e de alta qualidade.

Tecnoestrutura

Esta estrutura inclui analistas e sistemas, que auxiliam na padronização e na eficiência dos processos. A empresa utiliza ferramentas de gestão de projetos e sistemas de tecnologia avançados para monitorar prazos, alocar recursos, coordenar os projetos, monitorar o desempenho das equipes e garantir a qualidade. Isso é essencial para reduzir a complexidade associada à estrutura matricial.

Staff de Apoio

O staff de apoio refere-se a departamentos como os recursos humanos, marketing, produção e vendas, que oferecem suporte essencial para o funcionamento dos projetos e a gestão dos colaboradores. Essas áreas são fundamentais para garantir que os projetos e departamentos funcionem sem interrupções, contribuindo para a flexibilidade e a inovação.

A estrutura organizacional da Laskasas demonstra uma notável compatibilidade com as suas necessidades operacionais e estratégicas, pois combina inovação, personalização e eficiência, características indispensáveis para competir no setor de mobiliário.

→ **Análise do Cumprimento dos Princípios da Organização**

Os princípios da organização fornecem diretrizes fundamentais para estruturar uma empresa de forma eficiente. Os seguintes princípios são analisados em relação à estrutura organizacional da Laskasas.

Unidade de Comando

O princípio da unidade de comando estabelece que cada colaborador deve reportar-se a um único superior hierárquico, o que visa evitar confusões, conflitos de autoridade e sobrecarga de trabalho. Este princípio é amplamente defendido em estruturas organizacionais mais tradicionais, como as funcionais, onde a linha de supervisão é clara e bem definida. Contudo, no caso da Laskasas, que adota uma estrutura matricial, esse princípio enfrenta desafios significativos.

Devido à natureza matricial, os colaboradores frequentemente precisam responder a dois gestores: um gestor funcional, que supervisiona o departamento ao qual pertencem (por exemplo, design ou vendas), e um gestor de projeto, responsável por liderar iniciativas específicas, como o desenvolvimento de uma nova linha de mobiliário. Essa dualidade pode trazer vantagens, como a integração de diferentes competências e a flexibilidade para atender a demandas específicas de projetos. No entanto, se as responsabilidades e prioridades não forem bem definidas, podem surgir conflitos entre os gestores, deixando os colaboradores em situações ambíguas.

Para mitigar essas dificuldades, a Laskasas deve utilizar práticas como reuniões regulares entre gestores funcionais e de projetos, além de ferramentas de gestão que clarificam as prioridades e alinham os objetivos. Assim, embora o princípio da unidade de comando não seja cumprido de forma estrita, a empresa procura formas de adaptar-se às necessidades da estrutura matricial sem comprometer a eficiência.

Paridade entre Autoridade e Responsabilidade

Outro princípio fundamental é a paridade entre autoridade e responsabilidade, que assegura que qualquer colaborador ou gestor tenha autoridade proporcional às suas responsabilidades. Por outras palavras, quem é responsável por determinada tarefa ou decisão deve possuir o poder necessário para executá-la.

Em empresas como a Laskasas, este princípio é geralmente bem implementado, especialmente no contexto dos gestores de projetos. Esses profissionais recebem autonomia para tomar decisões relacionadas aos seus projetos, como alocação de recursos, prazos e design. Essa autonomia é essencial para garantir que os projetos sejam conduzidos com agilidade e eficiência, atendendo às expectativas dos clientes.

No entanto, é importante notar que, em uma estrutura matricial, pode haver desequilíbrios ocasionais. Por exemplo, se um gestor funcional exerce demasiada autoridade sobre os recursos de um departamento, isso pode limitar a capacidade do gestor de projeto de realizar suas tarefas. Para evitar esses problemas, a Las Kasas pode promover uma comunicação constante entre os diferentes níveis de gestão e definir claramente as responsabilidades e limites de cada função. Dessa forma, a empresa trabalha para garantir que a paridade entre autoridade e responsabilidade seja mantida, permitindo uma operação mais fluida e eficaz.

Princípio Escalar e Cadeia de Comando

O princípio escalar, também conhecido como cadeia de comando, refere-se à necessidade de uma hierarquia bem definida, na qual as responsabilidades e os fluxos de comunicação são claros e seguem uma linha direta entre os níveis superiores e inferiores da organização. Esse princípio é particularmente importante para evitar mal-entendidos e garantir que as decisões fluam de forma ordenada.

Relativamente à Laskasas, a cadeia de comando é mais complexa devido à estrutura matricial, que combina elementos funcionais e de projetos. Por um lado, a hierarquia funcional é clara: os colaboradores de cada departamento, como produção ou marketing, reportam-se aos seus respetivos gestores funcionais. Por outro lado, os projetos introduzem uma segunda camada de supervisão, na qual os colaboradores também respondem ao gestor do projeto específico.

Essa dualidade pode dificultar a fluidez da cadeia de comando, especialmente em situações onde as prioridades dos gestores funcionais e de projetos divergem. Para lidar com esse desafio, a Laskasas pode utilizar sistemas de gestão integrados e promove reuniões regulares para alinhar as prioridades entre os diferentes gestores. Assim, embora a cadeia de comando seja mais complexa do que em estruturas tradicionais, a empresa deve adotar estratégias para garantir que a comunicação e a supervisão permaneçam eficazes.

Amplitude de Controlo

A amplitude de controlo refere-se ao número de subordinados que um gestor pode supervisionar de forma eficaz. Em geral, uma amplitude de controlo reduzida, com poucos subordinados por gestor permite uma supervisão mais detalhada, enquanto uma amplitude alargada, com muitos subordinados pode ser mais eficiente em termos de custos, mas dificulta a atenção individualizada.

No que diz respeito à Laskasas, a amplitude de controlo possivelmente varia conforme a natureza da supervisão. Por um lado, nos departamentos funcionais, como design ou produção, os gestores tendem a supervisionar um número maior de colaboradores, já que as tarefas são mais especializadas e rotineiras. Por outro lado, nos projetos, os gestores supervisionam equipas menores e mais diversificadas, garantindo uma atenção mais próxima e personalizada.

Esta perspetiva permite que a empresa equilibre eficiência operacional e qualidade na execução dos projetos. Contudo, é essencial que os gestores estejam bem preparados para lidar com as exigências de supervisão em ambos os contextos. Para tal, a Laskasas deve investir em formação de liderança e utiliza ferramentas de gestão para monitorar o desempenho das equipas, garantindo que a amplitude de controlo seja ajustada às necessidades de cada departamento ou projeto.

Conclusão

Embora a estrutura matricial da Laskasas desafie alguns dos princípios clássicos da organização, como a unidade de comando e a cadeia de comando, a empresa pode compensar essas limitações com práticas modernas de gestão e sistemas de suporte robustos. Os princípios de paridade entre autoridade e responsabilidade e amplitude de controlo devem ser amplamente cumpridos, para refletir uma abordagem equilibrada e adaptativa que permite à empresa prosperar num setor dinâmico e competitivo.

Direção

Motivação

A Laskasas utiliza diversos métodos e instrumentos para motivar os seus colaboradores, tendo em conta os seus valores e a cultura empresarial. Para descrever e analisar os fatores motivacionais dos colaboradores, iremos utilizar a Teoria de *Maslow* e a Teoria de *Herzberg*.

→ *Teoria de Maslow*

Necessidades Primárias

A Laskasas, sendo uma marca *premium* de *design* de móveis com destaque no mercado nacional e internacional, detém de condições que satisfazem as necessidades fisiológicas e de segurança dos seus colaboradores. Ao nível fisiológico, destaca-se de outras empresas devido aos seus salários competitivos e do espaço de trabalho moderno, confortável, arejado e com boa iluminação. Relativamente às necessidades de segurança, os funcionários com mais de 1 ano de casa, devem usufruir de um seguro de saúde pessoal no valor de 5 mil euros anuais (não acumuláveis), que lhes permite aceder a serviços de saúde de forma totalmente gratuita enquanto trabalharem com a empresa.

Necessidades Sociais

A empresa deve promover um ambiente colaborativo entre departamentos, como por exemplo o de *design*, vendas e *marketing*, algo muito importante para desenvolver o espírito de equipa, interajuda e de colaboração. Além disso, a cada quadrimestre, devem ser realizadas atividades motivacionais com o intuito de reunir a equipa fora do local de trabalho fortalecendo o sentimento de pertença e criando laços pessoais. Estas atividades são organizadas pelos recursos humanos, sob autorização e aprovação de departamentos hierarquicamente superiores. No início do ano, os colaboradores deverão ser inquiridos de modo a sugerirem três programas para serem realizados. Estas sugestões são avaliadas e colocadas, ou não, em prática.

Necessidades de Estima

Para os colaboradores, o facto de trabalharem com uma marca grandiosa como a Laskasas é motivo de orgulho e grande responsabilidade pessoal. Na empresa, embora haja hierarquia, todos reconhecem e respeitam o trabalho de cada um, havendo sempre espaço para um elogio, como por exemplo à nobre arte dos marceneiros ou aos contabilistas que gerem as contas da organização.

Necessidades de Autorrealização

A criatividade é fundamental para o sucesso da Laskasas. Os colaboradores devem ser incentivados a desenvolver o pensamento criativo através de programas de formação. Aqui, quando existem projetos desafiantes, as pessoas que mais se destacam e esforçam pelo sucesso do mesmo, devem ser recompensadas monetariamente. Relativamente a promoções de carreira, a empresa provavelmente cria oportunidades para que os funcionários possam ampliar as suas competências, abrindo-lhes portas para novas funções.

→ *Teoria de Herzberg*

Fatores Higiénicos

A Laskasas oferece um salário competitivo, assim como um espaço de trabalho agradável e contemporâneo. Provavelmente, as atividades motivacionais realizadas contribuem para a união e o fortalecimento de relações informais dentro da organização. Além disso, deve dispor de benefícios exclusivos para os seus colaboradores como um plano de saúde pessoal. Todos estes fatores higiénicos ajudam a afastar o sentimento de insatisfação da equipa.

Fatores Motivacionais

De modo a evitar funcionários não satisfeitos, a empresa reconhece o trabalho prestado e elogia o mesmo. A possibilidade de ascensão na carreira é um fator determinante para o progresso e crescimento pessoal e profissional de cada colaborador. Com estas regalias é possível ter uma equipa satisfeita e motivada, um ponto essencial para o sucesso da organização.

De recompensas monetárias ao reconhecimento do trabalho, a análise às práticas da Laskasas evidencia que a empresa utiliza uma abordagem diferenciada e estratégica para motivar os seus colaboradores, ajustando as suas ações às necessidades e características específicas de diferentes grupos e funções.

Liderança

→ Principais Líderes e Características

A Laskasas é liderada por figuras-chave que impulsionam o seu crescimento e inovação, entre as quais Celso Lascasas, Diana Lascasas e Pedro Neto.

Celso Lascasas começou a trabalhar como marceneiro aos 14 anos e em 2004 fundou aquela que viria a ser uma empresa de grande sucesso, a Laskasas. Atualmente, é o fundador e *Chairman* da empresa e é conhecido pela sua resiliência e liderança próxima dos seus funcionários.

Diana Lascasas é a CEO (*Chief Executive Officer*) do grupo. Algumas características da sua liderança são a sua visão estratégica, o empoderamento feminino e a sustentabilidade.

Como chefe do departamento de *Design* de Produtos contamos com Pedro Neto a liderar a criação de novas coleções de mobiliário. Algumas qualidades que o distinguem são a sua criatividade, inovação e atenção ao detalhe.

Nos restantes departamentos, existe um superior hierárquico que lidera e orienta o departamento de modo que os objetivos internos sejam atingidos. Os traços que caracterizam um bom líder são a sua capacidade de supervisão, a sua autoconfiança, a capacidade de iniciativa e de tomada de decisão.

→ Estilos de Liderança

Dentro da empresa é possível que existam diferentes estilos de liderança, predominando o autocrático-benevolente e o participativo. A primeira liderança acontece devido às hierarquias existentes na empresa, nomeadamente dentro dos diversos departamentos. A *CEO* e o *Chairman* ditam a palavra final, mas por norma recorrem a reuniões com os chefes dos diversos departamentos de modo a tomarem conhecimento da situação interna dos mesmos e a terem em conta a visão dos que trabalham mais de perto da secção. Quanto à liderança participativa, em cada departamento, os chefes trabalham em sinergia com os seus subordinados, oferecendo-lhes a oportunidade de se envolverem por inteiro nos projetos e desta forma garantir trocas de ideias, diferentes pontos de vista e funcionários entusiasmados.

→ Líderes carismáticos na organização

Celso Lascasas é um bom exemplo de uma liderança carismática. Este estilo de liderança é baseado em atributos como confiança, visão, empatia e capacidade comunicativa com a equipa, criando um forte senso de propósito e conexão com a missão da organização.

Celso é visto como um líder próximo, que valoriza o artesanato e que está diretamente conectado ao processo produtivo. A sua dedicação ao ofício e à qualidade inspira os colaboradores a manterem os padrões elevados da marca. Por meio de uma comunicação clara e emocionalmente envolvente, é possível que exista uma atmosfera de confiança e respeito,

promovendo um forte sentimento de pertença entre os colaboradores. Estes pontos contribuem para uma organização motivada, satisfeita e com um alto nível de retenção de colaboradores.

→ Liderança informal

É possível que ao nível operário, entre os marceneiros, exista uma liderança informal. Esta pode surgir devido à existência de trabalhadores que abraçam e reforçam os valores da empresa, à existência de pessoas com mais competências e mais experientes na área, que dominam as técnicas utilizadas e à antiguidade de casa.

Estes líderes informais ajudam a reforçar a cultura da empresa, promovem o espírito de equipa e complementam as iniciativas formais de liderança. Para maximizar os benefícios dessa influência, a Laskasas pode integrá-los em processos de decisão, de modo a valorizar as suas contribuições enquanto mantém o equilíbrio entre a liderança formal e informal.

As diferentes lideranças formais e informais na Laskasas permitem criar uma cultura organizacional equilibrada que valoriza tanto a individualidade quanto o trabalho em equipa. A sua liderança vai além de uma estrutura hierárquica, tornando-se uma força coletiva que combina inspiração, direção e conexão, assegurando o contínuo crescimento e relevância da empresa no cenário nacional e internacional.

Comunicação

A comunicação é um dos pilares fundamentais para o funcionamento eficiente de qualquer organização. Na Laskasas, a comunicação desempenha um papel essencial na coordenação entre as equipas, na partilha de informações e na construção de um ambiente colaborativo. A troca de informações garante que os objetivos são alcançados e que os colaboradores estão alinhados com a visão e os valores da empresa.

→ Canais de comunicação formal descendente

São meios utilizados para transmitir informações, orientações ou decisões de níveis hierárquicos superiores, da gestão ou da direção, para os níveis inferiores, como supervisores, funcionários ou equipas. Essa comunicação flui de cima para baixo na estrutura organizacional e é utilizada para coordenar, alinhar objetivos e assegurar que as diretrizes estratégicas são seguidas.

Alguns exemplos são os *e-mails* corporativos utilizados para partilhar diretrizes, atualizações e comunicados oficiais diretamente com os colaboradores. A realização de reuniões gerais ou departamentais, tanto presenciais quanto virtuais, têm como intuito alinhar objetivos e estratégias de negócio. É possível que a organização utilize uma plataforma de gestão interna, onde são publicadas informações importantes, como políticas internas, notícias da empresa ou alterações de procedimentos. A criação de manuais e guias de trabalho, geralmente são entregues a novos colaboradores para que possam tomar conhecimento das suas funções.

→ Canais de comunicação formal ascendente

Os canais de comunicação formal ascendente referem-se aos meios oficiais pelos quais os colaboradores de níveis hierárquicos inferiores comunicam informações, *feedbacks*, ou preocupações aos seus superiores dentro de uma organização. Esse tipo de comunicação acontece de baixo para cima na estrutura organizacional, permitindo que os líderes recebam *insights* diretamente das equipas operacionais.

As reuniões de *feedback* entre líderes e equipas, permitem aos colaboradores apresentar preocupações ou sugestões diretamente aos seus supervisores. A elaboração de relatórios e apresentações por parte de chefes de departamento, permitem mostrar aos superiores, atualizações no progresso e desempenho das equipas. Há também a possibilidade de existirem sistemas de sugestões digitais que incentivam os colaboradores a partilhar ideias de melhorias na empresa, assim como, a submissão de comentários ou pedidos diretamente aos superiores.

→ Tipologia de rede de comunicação

É possível que a empresa adote uma rede de comunicação formal hierárquica, na qual as informações fluem de acordo com a cadeia de comando (de gestores para colaboradores e vice-versa). No entanto, também é provável que promovam uma comunicação horizontal, principalmente entre departamentos mais criativos para fomentar a colaboração e inovação.

→ Sistemas de informação na comunicação

Os sistemas de informação desempenham um papel essencial para uma rápida e clara comunicação da Laskasas. Estes possibilitam a integração de processos, facilitam o fluxo de informações entre os diversos departamentos e promovem a eficiência na gestão de tarefas.

É provável que a empresa recorra a *softwares* de gestão empresarial, para partilhar análises de dados, que ajudam a comunicar métricas importantes e apoiar a tomada de decisão. A utilização de sistemas de gestão de relacionamento com o cliente, servem para gerir informações relacionadas a clientes e partilhar com as equipas de vendas e *marketing*. O uso de plataformas de comunicação interna, facilitam a rápida comunicação entre colaboradores, quer de ideias, projetos e/ou documentos.

→ Principais estratégias para assegurar uma comunicação eficaz

Provavelmente, a Laskasas investe em estratégias como:

- Formação contínua dos colaboradores para melhorar habilidades comunicativas;

- Políticas e fluxos de comunicação claros, com definição de responsabilidades e processos que minimizem confusões;
- Tecnologia como a utilização de ferramentas que conectam departamentos e evitam falhas na troca de informações;
- Incentivo ao *feedback* aberto, promovendo um ambiente onde os colaboradores se sintam à vontade para expressar as suas opiniões.

→ Comunicação informal

Em qualquer empresa existem interações espontâneas entre os colaboradores, como por exemplo durante as pausas ou em eventos internos, criando oportunidades para fortalecer laços e melhorar o trabalho em equipa. Essa comunicação informal não só aproxima os funcionários, como também serve de espaço para a troca de ideias entre eles. Além disso, a organização deve valorizar um ambiente descontraído, incentivando as conversas entre equipas distintas, o que favorece a colaboração e estimula a inovação na empresa.

A comunicação é um elemento essencial para o sucesso da Laskasas, promovendo a integração entre departamentos, o alinhamento de estratégias e a colaboração entre colaboradores. Através de sistemas de informação e canais estruturados, a empresa assegura um fluxo eficiente de informações, tanto internamente quanto com clientes e parceiros.

Controlo

→ Processos de controlo ao nível estratégico, tático e operacional

Estratégico

Este nível foca-se em garantir que os objetivos a longo prazo da empresa estão a ser alcançados. São realizadas avaliações de resultados financeiros, análises de mercado de forma a garantir a presença nacional e internacional e identificar novas oportunidades de mercado. Também são feitas avaliações periódicas quanto à eficácia das decisões estratégicas.

Tático

O foco está na execução das estratégias por meio de ações coordenadas entre os departamentos, alinhando os objetivos de médio prazo às metas estratégicas da empresa. Alguns processos de controlo passam por indicadores de desempenho, por exemplo da taxa de produção e vendas realizadas, pela revisão de planos e estratégias departamentais assim como reuniões frequentes para ajustar processos e resolver problemas.

Operacional

O nível operacional trata da execução direta das atividades diárias que garantem o funcionamento da empresa e a entrega de produtos e serviços de alta qualidade. É provável que sejam realizados controlos de qualidade aos móveis de forma a atenderem aos critérios de *design* e acabamento, que haja uma gestão do inventário para evitar excessos ou faltas de materiais e ainda um controlo de prazos de forma a assegurar que os produtos são entregues dentro dos prazos estipulados.

→ Níveis de Tolerância

Na Laskasas existem diferentes níveis de tolerância para diferentes contextos como por exemplo a qualidade do produto, prazos e desempenho financeiro.

Na qualidade e produção os níveis de tolerância são reduzidos. Existem critérios rigorosos para cada etapa do processo de fabricação visto que variações maiores podem comprometer o encaixe e acabamento da peça. Os prazos de entrega são definidos de acordo com o tamanho do projeto, e ainda com margens de tolerância, por exemplo, de dois a quatro dias, devido à eventual ocorrência de imprevistos como atrasos no fornecimento de materiais. Quanto a orçamentos de campanhas, é provável que seja estipulado um valor, mas que este possa variar até 5%. No que diz respeito ao atendimento ao cliente, existe um tempo de resposta e resolução de problemas, garantindo a satisfação do cliente. Uma alta tolerância à resposta das solicitações dos clientes pode conduzir a um descontentamento com o serviço e até mesmo a eventuais reclamações. O ideal será haver um baixo nível de tolerância neste ponto, como por exemplo 24 horas.

Padrões ou *standards* utilizados pela organização para efeitos de controlo

A empresa Laskasas é uma empresa que se posiciona como uma marca de luxo e de alta qualidade no mercado de móveis e *design* de interiores, o que implica que a empresa adote padrões e *standards* rigorosos para garantir que seus produtos e serviços atendam às expectativas dos seus clientes e que mantenham a boa reputação da marca. Esses padrões de controlo podem ser aplicados em várias áreas da organização, incluindo qualidade dos produtos, processos de produção, gestão ambiental e atendimento ao cliente.

Processo de Controlo

O processo de controlo é essencial para garantir que a empresa Laskasas mantenha a alta qualidade dos seus produtos e o cumprimento das metas estratégicas. Esse processo pode ser dividido em três fases principais: Inputs, Processos e Outputs.

Inputs - Fornecedores e Materiais

O controlo começa na fase de seleção e aquisição de materiais. A qualidade dos materiais utilizados na produção é um ponto de controlo essencial, pois impacta diretamente nos seus produtos finais. A empresa pode realizar inspeções de qualidade aos materiais recebidos para garantir que atendem aos padrões estabelecidos.

Projetos de *Design* e Planeamento

Antes de iniciar a produção, os projetos de design são avaliados quanto à viabilidade e alinhamento com os objetivos da empresa. Essa avaliação envolve revisões e aprovações por parte de líderes de *design* e engenharia.

Processos - Produção e Fabricação

Durante a fase de produção, o controlo de qualidade é realizado por meio de inspeções de processos e implementação de procedimentos operacionais padrão. A linha de produção é monitorizada para garantir que cada etapa do processo, desde o corte até a montagem, seja realizada conforme os padrões estabelecidos.

Outputs - Produto Final e Entrega

O produto final deve ser inspecionado de forma a assegurar que o *design* esteja aprovado, sem defeitos e pronto para entregar ao cliente. O controlo de qualidade pode envolver testes rigorosos para garantir que os móveis atendem aos padrões estéticos e funcionais da marca.

Avaliação de Desempenho Comercial

O sucesso de vendas e o cumprimento das metas de faturação também são avaliados. A análise de dados sobre as vendas e tendências de mercado ajuda a Laskasas a ajustar sua estratégia de produção e *marketing*.

→ Quem faz o controlo?

Os principais intervenientes no processo de controlo dentro da empresa Laskasas podem incluir os diretores de produção, os chefes de *design*, o departamento de qualidade, os gestores de vendas e *marketing*, o departamento de recursos humanos, a *CEO* e a o *chairman*.

Diretores de Produção

São responsáveis por assegurar a qualidade de produção e garantir que as etapas do processo de fabricação estão de acordo com os padrões estabelecidos.

Chefes de *Design*

Têm um papel crucial no controlo de qualidade estética e funcional dos produtos finais, garantindo que os *designs* correspondem aos requisitos do cliente e da própria marca.

Departamento de Qualidade

Uma equipa específica responsável pelo controlo de qualidade operacional, fazendo inspeções regulares durante o processo de produção para garantir que os produtos estejam em conformidade com os padrões exigidos.

Gestores de Vendas e *Marketing*

Responsáveis por monitorizar os *feedbacks* de clientes, analisando a aceitação do produto no mercado e o desempenho de vendas. Processos fundamentais para ajustar a estratégia comercial da Laskasas.

Recursos Humanos

O departamento de RH tem um papel no controlo do desempenho e da motivação dos colaboradores, implementando estratégias de avaliação de desempenho e acompanhando o bem-estar da equipa.

CEO e *Chairman*

A gestão estratégica da Laskasas também tem responsabilidade no controlo das metas a longo prazo, como expansão de mercado e posicionamento da marca. Eles podem analisar relatórios de desempenho e fazer ajustes nas estratégias corporativas conforme necessário.

A direção da Laskasas demonstra um equilíbrio eficaz entre motivação, liderança, comunicação e controlo, garantindo o alinhamento estratégico e operacional da empresa. Com práticas que valorizam os colaboradores, estilos de liderança adaptados e uma comunicação fluída, a organização fomenta um ambiente produtivo e de cooperação. Além disso, os sistemas de controlo rigorosos asseguram a qualidade e a eficiência em todas as operações, posicionando a Laskasas como uma referência de excelência e inovação no setor de *design* e mobiliário.

Conclusão

Com este trabalho foi possível analisar as práticas de gestão da Laskasas, o planeamento, a organização, a direção e o controlo, evidenciando como a empresa os aplica para alcançar resultados consistentes e se destacar num mercado altamente competitivo.

A Laskasas demonstra uma estratégia sólida de internacionalização, através dos seus valores que promovem a excelência do design português. O seu compromisso com a inovação, aliado à valorização do trabalho artesanal, posiciona a empresa como uma marca de excelência que combina tradição e modernidade. A estrutura matricial adotada permite uma maior flexibilidade para atender às necessidades personalizadas dos clientes, enquanto os diferentes níveis de planeamento garantem uma execução eficiente e orientada para os resultados.

A empresa é um exemplo nas práticas modernas de gestão, como o investimento em tecnologia, formação contínua e canais de comunicação eficazes.

Além disso, a aplicação de teorias de motivação e liderança evidencia uma gestão de pessoas que valoriza o talento e o desenvolvimento profissional dos colaboradores, criando um ambiente de trabalho colaborativo e criativo. Esse foco contribui significativamente para a manutenção da qualidade e para a inovação constante nos produtos da marca.

Conclui-se que a Laskasas é um exemplo de como uma empresa pode crescer e prosperar no mercado global sem perder contacto com as suas raízes. O sucesso da marca reflete a importância de uma gestão estratégica bem estruturada, de um posicionamento claro no mercado e do investimento em valores que inspiram confiança e fidelidade nos clientes.

Por fim, este estudo reforça que a gestão eficiente não apenas potencializa os resultados organizacionais, mas também fortalece a identidade da marca e a sua capacidade de se adaptar a um mercado em constante evolução.

Webgrafia

1. Laskasas – Website Oficial

Disponível em: <https://www.laskasas.com/pt/>

Acesso em: 15 de novembro de 2024.

2. PME Magazine – "A minha comunicação é autêntica: este é o Celso, Celso Lascasas"

Disponível em: <https://pmemagazine.sapo.pt/a-minha-comunicacao-e-autentica-este-e-o-celso-celso-lascasas/>

Acesso em: 15 de novembro de 2024.

3. Jornal de Negócios – "Laskasas instala-se no Qatar numa loja de milhões"

Disponível em: <https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/laskasas-instala-se-no-qatar-numa-loja-de-milhoes>

Acesso em: 30 de novembro de 2024.

4. Expresso – Podcast "O CEO é o Limite" – Entrevista com Celso Lascasas

Disponível em: <https://expresso.pt/podcasts/o-ceo-e-o-limite/2024-01-15-Celso-Lascasas-presidente-da-LasKasas-Fui-educado-no-chao-de-fabrica-a-comprar-maquinas.-Digitalizacao-para-mim-nao-era-investimento-068a5679>

Acesso em: 5 de dezembro de 2024.

5. PME Magazine – "Internacionalização: OLI e Lascasas partilham estratégias para expandir fora de Portugal"

Disponível em: <https://pmemagazine.sapo.pt/internacionalizacao-oli-e-lascasas-partilham-estrategias-para-expandir-fora-de-portugal/>

Acesso em: 10 de dezembro de 2024.

6. SIC – Programa Casa Feliz: Entrevista com Celso Lascasas

Disponível em: <https://sic.pt/programas/casa-feliz/2024-01-29-fui-criado-no-chao-da-fabrica--celso-lascasas-passou-de-aprendiz-a-empresario-de-sucesso>

Acesso em: 15 de dezembro de 2024.

7. See Tickets Blog – Entrevista com Celso Lascasas

Disponível em: <https://blog.seetickets.pt/2024/11/14/entrevista-celso-lascasas/>

Acesso em: 20 de dezembro de 2024.

8. Laskasas – "À conversa com Celso Lascasas, fundador do grupo Laskasas"

Disponível em: https://www.laskasas.com/pt/a-conversa-com-celso-lascasas-fundador-do-grupo-laskasas_428.html?idn=124&srsltid=AfmBOopRr0ZabrPAH9nnGVeS2GbqcWIKazSPQLSsjQKYAaEEhcwVtG5

Acesso em: 25 de dezembro de 2024.

9. EF Consulting – "Ninguém me pode dar, vou ter de trabalhar – Laskasas"

Disponível em: <https://www.efconsulting.pt/2024/01/16/ninguem-me-pode-dar-vou-ter-de-trabalhar-laskasas/>

Acesso em: 5 de janeiro de 2025.

10. Jornal de Negócios – "Laskasas vai investir 18 milhões junto ao Bolhão"

Disponível em: <https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/imobiliario/detalhe/laskasas-vai-investir-18-milhoes-junto-ao-bolhao>

Acesso em: 5 de janeiro de 2025.

Anexo

Contributo individual de cada elemento

Conteúdo

Ana Silva: Introdução, Apresentação da empresa e Conclusão.

Bruna Moreira: Direção.

Carolina Pacheco: Organização e Análise do Ambiente de Tarefa.

Inês Santos: Planeamento.

Inês Ferreira: Controlo.

Apresentação gráfica

Carolina Pacheco e Inês Santos: Desenvolvimento do site.